

Γιατί έχει σημασία η Κοινότητα Τελικών Χρηστών;

Με βάση την αρχή της συν-δημιουργίας, το έργο *RethinkAction* επεκτείνει συνεχώς το δίκτυό του και ενθαρρύνει τους πολίτες (κοινωνία), τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων (διοίκηση) και τους ενδιαφερόμενους φορείς (οικονομία) να γίνουν ενεργοί συνεργάτες. Η Κοινότητα Τελικών Χρηστών θεωρείται ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου *RethinkAction*, καθώς η δέσμευση και η συμμετοχή καθορίζουν την επιτυχία της πλατφόρμας.

Τι μπορούν να περιμένουν οι τελικοί χρήστες από το *RethinkAction*;

- Λύσεις προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής κρίσης που εστιάζουν στη διαχείριση των χρήσεων γης (LAMS) σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
- Λεπτομερή κλιματικά δεδομένα και χάρτες χρήσεων γης που απεικονίζουν τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής σε κάθε περιοχή μελέτης.
- Ένα πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο:
 - 1) Προσομοιώνει μελλοντικά κλιματικά σενάρια.
 - 2) Χρησιμοποιεί δυναμικά μοντέλα για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των λύσεων LAMS σε τοπική κλίμακα.
 - 3) Προσομοιώνει τις επιλεγμένες λύσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω του μοντέλου WILIAM IAM.

Ενδιαφέρεστε; Εμπλακείτε!

Επηρεάζει η κλιματική κρίση την περιοχή σας και ενδιαφέρεστε να εξερευνήσετε λύσεις που βασίζονται στη διαχείριση των χρήσεων γης; Αν ναι, εγγραφείτε για να γίνετε μέλος της Κοινότητας Τελικών Χρηστών.

Με την εγγραφή σας, όχι μόνο θα λαμβάνετε προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις που σχετίζονται με το έργο, αλλά θα αποκτήσετε και πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο ενδιαφερομένων οργανισμών που συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη της πλατφόρμας για την αντιμετώπιση τοπικών και παγκόσμιων προκλήσεων.

Εγγραφείτε στην Κοινότητα Τελικών Χρηστών:

- Βοηθήστε να διαμορφωθεί η κατεύθυνση προς την οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω το *RethinkAction*.
- Επεκτείνετε το επαγγελματικό σας δίκτυο.
- Λάβετε αποκλειστικές προσκλήσεις για συναντήσεις εργασίας, εκπαιδευτικές συνεδρίες και συνέδρια που διοργανώνονται από την κοινοπραξία του έργου.

Εγγραφείτε εδώ:

Ή επισκεφτείτε:

www.rethinkaction.eu/#engage

Μια πλατφόρμα για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις χρήσεις γης σε τοπική κλίμακα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα *RethinkAction*;

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.rethinkaction.eu

Και ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: [@rethinkaction](https://www.instagram.com/rethinkaction)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Σχετικά με το Έργο

Το έργο *RethinkAction* χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (GA No 101037104). Το έργο συγκεντρώνει δεκατρείς εταιρούς από εννέα χώρες, συνδυάζοντας διάφορους τομείς εξειδίκευσης, όπως κοινωνικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες, πολιτικές για τη χρήση γης, περιβαλλοντικές επιστήμες, ατμοσφαιρικές επιστήμες, πληροφορική, Παρατήρηση της Γης, κλιματολογία και επικοινωνία.

Στόχος

Ο κύριος στόχος του *RethinkAction* είναι να εμπλέξει τους πολίτες, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη βέλτιστη διαχείριση των χρήσεων γης και να υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεων της. Έξι αντιπροσωπευτικές περιοχές μελέτης στην Ευρώπη αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του έργου *RethinkAction*. Οι περιοχές επιλέχθηκαν για να αντιπροσωπεύουν διαφορετικά κλίματα προκειμένου στη συνέχεια τα αποτελέσματα του έργου να μπορούν να αξιοποιηθούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε συνεργασία με μελλοντικούς χρήστες, δημιουργούμε μια Πλατφόρμα Ολοκληρωμένης Αξιολόγησης που θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αναλύσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να ενσωματώσουν τη δράση για το κλίμα στις πολιτικές, οι οποίες θα διαμορφώσουν τη ζωή μας τις επόμενες δεκαετίες.

Γιατί χρήσεις γης;

Η γη παρέχει τη βάση για την ανθρώπινη διαβίωση και ευημερία, καθώς υποστηρίζει την παραγωγή τροφής, τη λήψη και αποταμίευση πόσιμου νερού, αλλά και την ευημερία των διάφορων οικοσυστημάτων. Επιπλέον λειτουργεί ως πηγή αλλά και ως μηχανισμός δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου και παίζει βασικό ρόλο στην ανταλλαγή ενέργειας, νερού και αερολυμάτων μεταξύ της επιφάνειας της γης και της ατμόσφαιρας. Τα χερσαία οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα όμως είναι ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στις ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες. Η αειφόρος διαχείριση της γης μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα και τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Πηγή: IPCC Special Report on Climate Change and Land, 2019

Πώς ωφελεί η Πλατφόρμα Ολοκληρωμένης Αξιολόγησης τα ενδιαφερόμενα μέρη;

Η φιλική προς τον χρήστη Πλατφόρμα Ολοκληρωμένης Αξιολόγησης (ΠΟΑ) θα παρέχει σαφείς και πολύτιμες πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή και θα αυξήσει την ευρύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις λύσεις προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής κρίσης που βασίζονται στη βέλτιστη διαχείριση των χρήσεων γης (Land use-based Adaptation and Mitigation Solutions-LAMS). Επιπλέον, θα επιτρέψει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις λύσεις LAMS σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ξεκινώντας από τις έξι αντιπροσωπευτικές περιοχές μελέτης. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης το *Rethink Action* στοχεύει να βοηθήσει στην κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών. Με την ανάπτυξη λύσεων μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, το έργο προωθεί επίσης την ενεργό συμμετοχή στη δράση για το κλίμα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες.

Κατάλογος Λύσεων Προσαρμογής και Μετριασμού (LAMS) με βάση τη διαχείριση των χρήσεων γης

Ο κατάλογος LAMS που θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα, συνδυάζει ένα σύνολο 60 λύσεων σε διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση των χρήσεων γης. Αυτοί συμπεριλαμβάνουν τη γεωργία, τη δασοκομία, την ενέργεια, την αστική ανάπτυξη και τη διαχείριση υδάτων.

Ο κατάλογος βοηθά τους τελικούς χρήστες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη διαχείριση των χρήσεων γης που ανταποκρίνονται άμεσα στις τοπικές κλιματικές προκλήσεις, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: Πώς μπορούν οι αγρότες να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους ώστε να αντιμετωπίσουν τις μεταβολές στην βροχόπτωση; Ποιες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να εφαρμόσουν οι περιφέρειες για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη τοπικής ενεργειακής ανεξαρτησίας; Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες ώστε να μειώσουν το κλιματικό τους αποτύπωμα;

Ανάλυση σε τοπικό επίπεδο

Το έργο *RethinkAction* εστιάζει στα επίπεδα διοικητικής διαίρεσης NUTS 2 και NUTS 3. Μετά από μια αρχική ανάλυση σε περιφερειακή κλίμακα, η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να κατανοήσουν τους κινδύνους που αφορούν την περιοχή τους, όπως αυτοί προκύπτουν από κλιματικά δεδομένα και προβλέψεις. Βάσει αυτών, γίνεται στη συνέχεια ανάλυση της εφαρμοσιμότητας της κάθε λύσης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο LAMS και ιεράρχηση τους.

Τέλος, τα μοντέλα δυναμικής προσομοίωσης τοπικής κλίμακας μπορούν να προσομοιάσουν διαφορετικά σενάρια πολιτικής για να προβλέψουν τις επιπτώσεις της επιλεγμένης λύσης στους διάφορους τομείς (π.χ. περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία).

Η ανάλυση αυτή μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να:

- Κατανοήσουν τις συνθήκες στην περιοχή τους και να εντοπίσουν τους κύριους κλιματικούς κινδύνους.
- Ελέγξουν τη δυνατότητα εφαρμογής των λύσεων LAMS και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά τους.
- Αξιολογήσουν τις λύσεις και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της εφαρμογής τους.

Ανάλυση σε ΕΕ / Παγκόσμιο επίπεδο

Οι λύσεις LAMS που αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιώντας το μοντέλο ολοκληρωμένης αξιολόγησης (Integrated Assessment Model) WILLIAM.

Αυτό θα βοηθήσει:

- Στο σχεδιασμό των πολιτικών διαχείρισης χρήσεων γης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους.
- Στην προώθηση τοπικών και συνεργατικών δράσεων.
- Στην κατανόηση των συνεπειών της αδράνειας και της καθυστερημένης δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

